

qo'llay olishiga qanchalik yordam bera oladigan nimalarni o'zlashtirgani e'tiborga olinadi. Pedagog tomonidan tanlab olingan o'qitish shakllari intellektual jarayonlarning shakllanishiga yordam berishi, masalalarni ijodiy hal qilish uchun shart-sharoitlarni yaratishi, mustaqillikni va ma'suliyatni o'rgatishi, bolalarni o'z xulq-atvorini boshqarishni mashq qildirishi lozimdir. Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning boshlang'ich bo'g'ini bo'lib sanaladi. U sog'lom va rivojlangan bola shaxsining shakllanishini ta'minlashi, tizimli o'qitishga tayyorlash bilan unda o'qish-o'rganishga intilishni uyg'otishi zarur.

Maktabgacha ta'lim jarayonida ustivor model bo'lib maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxsiy-yo'naltirilgan o'qitilishi va tarbiyalanishi hisoblanadi.

Shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonida sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash yoshlarning o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish bo'yicha qo'yilgan vazifalarda ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalarni, elektron darsliklar, multimediya vositalarini keng joriy etish orqali mamlakatimiz maktabgacha ta'lim, umumta'lim maktablarida, kasb-hunar kollejlari, litseylari va oliy ta'lim muassasalarida o'qitish sifatini tubdan yaxshilash samarali tizimini yanada rivojlantirish ko'zda tutilganligi dolzarb vazifalarimizdan biriga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi "Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi"da ko'rsatib o'tilganidek – maktabgacha ta'lim – u ko'p tomonlama maqsadga yo'naltirilgan, bolaning ta'limning keyingi bosqichi maktabga tayyorlovchi, jismoniy, ruhiy, individual va yoshga doir rivojlanishini ta'minlovchi ta'lim-tarbiya jarayonidir.

"Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda ta'kidlanganidek, maktabgacha ta'lim bola shaxsini sog'lom va yetuk maktabga o'qishga tayyorgarlik darajasida shakllantirish maqsadida tashkil etiladi. Respublikamiz mustaqilligi yillarida maktabgacha tarbiya muassasalarida amalga oshiriladigan pedagogik jarayonlarga qo'yiladigan talablar o'zgardi. Bugungi kun maktabgacha tarbiya muassasalari kichkintoylarning dastlabki mehnat ko'nikmalarini shakllantirishi, ularda musiqa, nafosat tarbiyasini shakllantirishi, sog'lom-barkamol bo'lib o'sishini, ona-yurt va uning go'zal tabiatiga, xalqiga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiya topmog'i, xorijiy tillardan birini va kompyuter texnikasi alifbosini o'tagan, o'qish-yozishni o'rganib, savodxon bo'lgan bolalarni tarbiyalab berishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning tashabbusi bilan, Prezidentning 2017 yil 30 sentyabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar haqida"gi 5198 – Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrdagi "Boshlang'ich ta'limga bolalarni majburiy bir yillik tayyorlashga bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha chora-tadbirlar haqida"gi 999- sonli qarori.

3. Шин А.В., Мирзиёева Ш.Ш., ва бошқалар. Шахсга йўналтирилган ёндашув асосида таълим жараёнини режалаштириш. Методик кўлланма (Биринчи нашр). Тошкент – 2020.

4. Евстафьева Л., Набиханова Ш., Пак С. ва бошқалар. Мактабгача таълим муассасасида таълим-тарбия фаолиятини мавзули режалаштириш. Тайёрлов гуруҳи. "Илк қадам" дастурига илова. Тошкент - 2018 йил.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМГА КЛАСТЕРЛИ ЁНДАШУВ ТАТБИҚ ЭТИШ ОРҚАЛИ ТАЪЛИМ СИФАТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Нафиса АБДУЛЛАЕВА,

**Мактабгача таълим ташкилотлари
директор ва мутахассисларини қайта тайёрлаш
ва уларнинг малакасини ошириш институти
кафедра мудири, п.ф.ф.д(PhD), доцент**

Жаҳон амалиётида таълимнинг барча турлари ва босқичларида самарадорликни ошириш ва такомиллаштиришнинг янги механизми сифатида қаралаётган кластер моделини янада ривожлантириш натижасида таълим парадигмаларининг янги имкониятларини топиш, субъектларнинг манфаатли ҳамкорлигини йўлга қўйиш орқали уларнинг истикбол натижаларини кафолатлаш, шахснинг сифатли таълим олишига хизмат қилувчи янгича ёндашув ва методларни ишлаб чиқиш тобора долзарб аҳамият касб этмоқда.

Мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш мақсадида "таълим мазмуни ва сифатини ошириш, рақобатбардош, юқори билим ва кўникмаларга эга олий маълумотли

педагоглар кадрлар тайёрлашда самарадор бўлган педагогик таълим инновацион кластерларини жорий қилиш¹ механизмлари янада такомиллаштирилмоқда. Бу эса, узлуксиз таълимни асосий бўғини бўлган мактабгача таълим ташкилотларида кластер ёндашуви асосида таълим турлари ва мазмуни интеграциясини таъминлаш, болаларнинг қобилияти, иқтидори, креатив компетентлигини шакллантириш ҳамда шу асосида касбга йўналтириш самарадорлигини ошириш муаммоси чуқур ўрганилишини тақозо этади.

Ривожланган мамлакатлар қаторида таълим бериш сифатни такомиллаштириш ҳозирги кунда муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Шу ўринда “Таълим сифати” нима деган саволга жавоб бериб ўтсак. “Таълим сифати” – бу бутун таълим тизими таркибий қисмларининг сифат вазифалари, мураккаб ривожланиш кучига эга бўлган жараён бўлиб, таълим муассасалари фаолияти ижтимоий, иқтисодий, услубий ва технологик муҳитининг ўзгариши билан изоҳланади. Таълим сифати хусусиятлари яхлитлиги таълим олувчи билим, кўникма ва малакаларининг шаклланиши ва шахсий ривожланиши учун хизмат қиладиган энг қулай усуллар комбинациясидан иборат бўлиб, самарали ўқув жараёни билан амалга ошириладиган, ўқитиш жараёнларини ўқувчиларда таянч ва умумфан компетенцияларини такомиллаштириш, креативлигини шакллантиришга қаратилган махсус ижтимоий-педагогик-психологик жараён деб таъкидлаш мумкин. Сифатли таълим беришни узлуксиз таълимнинг бош бўғини бўлган мактабгача таълимдан бошлаш кўзланган натижага эришишимизга замин бўлади.

Айни пайтда мактабгача таълим ташкилотларининг самарали фаолият юритиши ва юзага келган муаммоларни бартараф этиш учун унга замонавий усулларни татбиқ қилиш зарурати пайдо бўлмоқда. Шундай инновацион усуллардан бири – кластердир.

Кластернинг амалий аҳамияти мамлакатлар, тармоқлар ва корхоналар иқтисодиёти рақобатбардошлигини ошириш ва юқори самарадорликка эришишни назарда тутди.

Мактабгача таълим ташкилотларида кластер тизимини ташкил этиш ва тарбияланувчиларни мақсадли касбга йўналтириш:

МТТ юқори малакали кадрларга бўлган эҳтиёжини янада тўлиқроқ қондириш учун мақсадли тайёрлаш ташкиллаштирилади.

МТТ талабларига мувофиқ ўқув-ишлаб чиқариш мажмуаларининг мақсадли ўқув режаси, ўқув фанлари, махсус курсларини шакллантиради.

олий таълим муассасалари битирув имтиҳонларда ташкил этилган кенгашларида, аттестация комиссияларида, бўш иш ўринлари ярмаркаларида фаол қатнашади.

МТТ ўз соҳалари бўйича махсус лойиҳалар, стипендиялар ҳамда конкурслар ташкиллаштирилади.

Демак, мактабгача таълим тизими фаолиятига кластер тизимини жорий этиш учун қуйидагиларни амалга ошириш керак:

- МТТ бўйича малака талаблари, ўқув режалари ва дастурларини такомиллаштириш;
- тарбиячиларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш учун зарур шарт-шароитларни яратиш;
- олий таълим муассасаларини битирган талабаларни таълимнинг кейинги босқичига ёки МТТ йўналтиришга қўмаклашиш;
- МТТ ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш;
- замонавий вариатив дарсликлар, ўқув қўлланмалар, электрон воситалар яратиш;
- амалий машғулотлар, МТТ сифатини ошириш учун мустақкам моддий-техник базани ташкил қилиш;
- хорижий тажрибалардан фойдаланиш;
- МТТ соҳасини жаҳон талаблари даражасида такомиллаштириш ва унинг сифат ва самарадорлигини таъминлаш;
- самарали молиявий-иқтисодий механизмларни жорий этиш;
- таълим муассасалари учун сифат менежменти тизимини яратиш;
- ногиронлиги бор болаларга МТТ таълим олиш имкониятини таъминлаш.

Кластерли тизимни мактабгача таълим тизимини ривожлантириш ижтимоий соҳадаги меҳнат бозори ва таълим хизматлари бозори ўртасида динамик мувозанатга эришишни талаб этади. Бунинг учун:

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 213-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 14.04.2021 й., 09/21/213/0330-сон.

- мактабгача таълим тизимида истиқболли меҳнат бозорининг эҳтиёжларига қаратилган инновацион тармоқ инфратузилмасини яратиш;
 - мактабгача таълим сифатини ошириш;
 - ёш кадрлар оқимини ижтимоий соҳага йўналтириш керак.
- Мазкур фикрлардан келиб чиқиб айтиш жоизки, мактабгача таълим тизимида кластер тизимини жорий этиш қуйидаги натижаларга олиб келади:
- МТТ малакавий ходимларга, ахборотларга ва таълим муассасаларига тўғридан-тўғри боғланишлари сабабли мактабгача таълим самарадорлигини оширишга имкониятлар яратилади;
 - таълим ва илмий-тадқиқот марказлари янги илмий-услубий ишланмалар яратиши, уларни қисқа муддатда МТТдан тажриба-синовдан ўтказиши, амалиётга жорий этиши учун шарт-шароитлар юзага келади;
 - мактабгача таълимга рақобатбардош ёш кадрлар тайёрланади;
 - МТТ тайёр маҳсулотлар ва хизматлар етказиб берилади.

Мактабгача таълим кластери бу – уни ташкил этувчи ташкилотларнинг, уларнинг ижтимоий шериклигини жадал ривожлантиришни таъминлайдиган интеграцион механизмдир.

Мактабгача таълим кластери деб, бир-бирига боғлиқ бўлган таълимий, касбий, илмий, ижтимоий, технологик ва ишлаб чиқариш ташкилотларини бир мақсад йўлида бирлаштирган ва қатъий натижа берадиган таълим-тарбиявий тизимга айтилади.

Тақдим қилинаётган мактабгача таълим кластерига мувофиқ, кластер – доимий педагогик тафовутнинг миллий таълим тизимини инновацион ривожлантиришдан манфаатдор бўлган ва шартномалар асосида ўзаро ҳамкорлик қиладиган муассасалар ва ташкилотларнинг ихтиёрий бирлашмасидир.

Мактабгача таълим кластери тузилмасида минтакавий таълим тизими бошқарув органлари, олий таълим муассасалари, профессионал таълим, ўрта махсус, умумий ўрта таълим муассасалари, олий таълимдан кейинги таълим, илмий текшириш институтлари, илмий тадқиқотчилар, маданий ташкилот ва объектлар, ижтимоий муҳит шунингдек, ота-оналар жамоатчилиги ҳамкорлигидаги аниқ мақсадлар йўлида бирлашган субъектлар фаолият олиб боради. Мактабгача таълим кластери минтақада барча таълим олувчилар салоҳиятига ташқи таъсир кўрсатиш орқали таълим самарадорлигини ошириш, ўз-ўзини ривожлантириш истагида бўлган, ўз ички салоҳиятига ишонадиган, турли соҳалардаги бўлажак мутахассис учун бир майдон яратади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, бугунги шиддат билан ривожланиш палласида рақобатбардош кадрларга эътибор ҳар қачонгидан кучайган. Узлуксиз таълимнинг дастлабки босқичи бўлган мактабгача таълим тизимини замон талаблари даражасида ривожлантириш, унга кластер усулини жорий этиш кўзланган мақсадга, натижага эришишнинг, муаммоларни бартараф этишнинг бирдан-бир йўлидир.

MASOFAVIY TA'LIM SHAROITIDA TALABALARNING BILIM OLISHDAGI IMKONIYATLAR

А.А.Икромов - **BuxDUPI, Ilmiy tadqiqotlar,
innovatsiyalar va ilmiy pedagogik
kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i**

Ushbu maqolada masofaviy ta'lim sharoitida talabalarning bilim olishdagi imkoniyatlari va masofaviy o'qitishda axborot texnologiyalardan foydalanish haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim oluvchi, texnologiya, internet, masofaviy ta'lim, kommunikatsion texnologiyalar, bilim, ko'nikma, malaka, uzluksiz ta'lim, masofaviy o'qitish.

Ta'lim oluvchilar an'anaviy texnologiyalarga nisbatan axborot va kommunikatsion texnologiyalar (AKT) yordamida bilimlarni 40-60 foizgacha tez va qisqa muddatda o'zlashtiradi. Shu bois zamonaviy sharoitda masofadan o'qitish butun dunyo miqyosida jadal rivojlanmoqda.

Masofaviy o'qitishning maqsadi talabalarning dasturiy bilim, tasavvur va ko'nikmalari asosida mustaqil ishlash samaradorligini oshirish – ularni ilmiy fikrlashga o'rgatish, o'quvfaniga qiziqishini kuchaytirish, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirish, nazariy va amaliy mashg'ulot mobaynida faolligini kuchaytirishdan iborat. Bunday faoliyatda masofali o'qitishning ulushi kattadir. Ma'lumki, masofaviy ta'limda *o'qitish modeli* (birlamchi modeli, ikkilamchi modeli, aralash modeli, konsorsium, franchayzing, validatsiya, uzoqlashtirilgan auditoriyalar va loyihalar), *texnologiyalar* (keys,